

George Segal: Mulher a lavar os pés num lavatório

Inicialmente, George Segal foi pintor durante dez anos. Desiludido com as possibilidades limitadas da pintura para evocar três dimensões, voltou-se para a escultura, um meio em que se manteve fiel às suas convicções artísticas, aderindo a uma abordagem empírica. Seria, no entanto, enganador associá-lo à corrente que, principalmente na Europa, é conhecida como realismo. O realismo é apenas um dos muitos quadros em que um artista pode lidar com a realidade. Segal, pelo contrário, está mais interessado na realidade pura e simples do que numa visão que se manifesta sob a forma de um estado artístico. A sua atitude é moldada pelo pragmatismo da cultura americana. Segal disse uma vez que tinha criado um espaço e que se esforçava por preencher o espaço com um volume, o que se designava por escultura. Não poderia haver uma declaração mais concisa dos seus objectivos. Segal fez a sua primeira escultura em 1958.

Mulher a lavar os pés num lavatório é outra das suas primeiras obras. Contém todos os traços típicos da sua arte: uma figura em gesso, o ambiente imediato que define a sua existência no espaço, os objectos reais que a

ancoram na realidade. Em vez de modificar artisticamente as coisas com base numa certa noção de realidade, Segal apresenta-as em combinação com a figura do título, o único elemento sujeito a transformação estética. A figura foi criada a partir de um modelo vivo, com a ajuda de ligaduras embebidas em gesso. Mas em vez de usar o molde oco resultante para criar a figura final, como na escultura convencional, Segal emprestou à fase provisória do processo de modelação o selo da finalidade. Os vestígios do processo de fabrico permanecem visíveis. Em consequência, desenvolve-se uma subtil relação de tensão entre as figuras de gesso e os objectos reais nos conjuntos escultóricos de Segal, comparável à que existe entre a imagem fotográfica e o motivo fotografado. Para além disso, uma sensação de solidão opressiva grava-se na nossa memória visual - a imagem de uma mulher de idade incerta num ambiente pobre, a fazer algo em que ninguém está particularmente interessado. Não é um motivo para voyeurs e, por isso, não é especialmente fotogénico.

(Adaptado a partir de um texto de Klaus Honnet)

George Segal (1924-2000), Woman Washing her Feet in a Sink 1964.
gesso, lavatório, e cadeira. Altura: 152 cm. Museum Ludwig, Cologne